

1960-1980-ШИ ЖЫЛЛАРЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ҒАЛАБАЛЫҚ СПОРТ ШӨЛКЕМЛЕРИНИҢ ЖАҒДАЙЫ

Кеңесбаев Өтебай Жолдасбаевич

Нөкис мәмлекетлик техника университети Компьютер илимлари факультети «Тиллер хәм гуманитар кафедрасы» ассистент оқытыўшысы Нөкис қаласы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751435>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

1960-1980-жыллары

Қарақалпақстанда спорт

хәм дене тәрбиясы

мәселесине мәмлекетлик

уйымлар тәрепинен үлкен

итибар қаратылған..

ABSTRACT

Мақалада ХХэсирдин 60-80-ши жыллары Қарақалпақстанда спорт хәм дене тәрбиясы менен шуғылланыў исин ғалабаластырыўға қаратылған ис-илажлардың нәтийжелери хәм жәмийетлик шөлкемлердин роли хаққында сөз етиледи

1960-1980-жыллары Қарақалпақстанда спорт хәм дене тәрбиясы мәселесине мәмлекетлик уйымлар тәрепинен үлкен итибар қаратылған. Себеби Қарақалпақстанда ықтыярлы спорт жәмийетлериниң ахўалы ўлыўма аўқамлық шеңберинде алып қарайтуғын болсақ, көплеген районлық хәм аўыллық жерлерде дене тәрбиясы хәм спорт орайларының искерлиги бираз төмен еди. 1969-жылы 4-июнде ӨзКП Орайлық комитети хәм хўкиметиниң Республикамызда дене мәденияты хәм спорт жумысларына басшылықты буннан былайда жақсылаў хәм дене мәденияты мекемелериниң материаллық базаларын беккемлеў хаққындағы» қарары тийкарында бул машқаланы шешиў ушын тапсырмалар бериледи. Бирақ сол дәўирдеги имканиятлар шекленгенлиги себепли, ықтыярлы спорт жәмийетлери толық имканиятларға ийе емес еди. Мәселен, Шымбайда «Пахтакор» ықтыярлы спорт жәмийети бөлими тек ғана өз күши менен спорт орайларын қурыў менен шекленген. Район бойынша 12 баскетбол, 37 волейбол, 5 футбол майданшалары ғана бар еди. Спорт пенен шуғылланыў массалық характерге ийе емес еди [1]. Бирақ базы бир районларда, мәселен, Төрткүл районында сол қарар тийкарында «Пахтакор» ықтыярлы спорт жәмийети басламасы тийкарында балалар спорт мектеби ашылған, жаңадан спорт майданшалары исленеди, массалық спорт жарыслары шөлкемлестирилген [2].

Сол қарар тийкарында 1970-ши жыллардан баслап хәр бир районда спорт хәм дене мәденияты, саламат турмыс тийкарларын сиңдириў бойынша ис-илажлар алып барылған. Биринши гезекте, хәр бир районда спорт хәм дене тәрбиясы мәселелери бойынша районлық комитетлер дүзиле баслайды. Мәселен, Қоңырат район бундай комитет 1973-жылы дүзилген хәм оған 2 спорт жәмийети (ДССО «Пахтакор», ДССО

«Локомотив») бириктирилген. Район бойынша тек ғана 6 мектепте спорт зал болған, қалған 61 волейбол, 34 баскетбол, 10 футбол хәм 25 гандбол майданшалары ашық аспан астында болған. 1975-жылы мектептерде оқытуғын 11000 жоқарғы класс оқыўшылары болған, яғный, жоқарыда көрсетилген хәр бир спорт зал менен майданшаларына 81 оқыўшыдан туўра келген. Егер олардың қатарына ортаншы класс оқыўшылары хәм ересеклерди де қосатуғын болсақ, спорт хәм дене мәденияты жұмыслары жағдайы анық көринеди. Оған қоса спорт инвентарьлары және спорт формалары менен тәмийнлеў иси де жүдә төмен еди. Соған қарамастан, районда халық арасынан шыққан спорт шеберлери, талантлы жаслар өз күшин спорт майданшаларында өзлерин көрсете билген. Спорт хәм дене мәденияты бойынша жәмийетлик шөлкемлердің шөлкемлестириўи хәм материаллық қоллап-қуўатлаўи менен кейинги еки жыл ишинде районда миллий гурес бойынша Өзбекстан ССР-ы спорт шебери, еркин гурес бойынша спорт шеберине талабан таярланған, 15 адам спорт разрядларының ийеси, 1475 адам улыўмалық спорт разрядларына ийе болған. Спорт хәм дене мәденияты бойынша жәмийетлик шөлкемлери ағзалары болған район спортшылары республикалық Спартакиадада бирқатар жетискенликлерге ерискен [3].

1970-ши жыллардың ақырларына келип дене мәденияты хәм спорт менен шуғылланыў еки бағдарда әмелге асырылған – миннетли хәм ыхтыярлы түрде. Миннетли түрде дене мәденияты менен шуғылланыўға орта хәм орта арнаўлы, жоқары тәлим оқыў орынлары оқыўшы-студентлер, республикалық министрликлер хәм басқада уйымлардың хызметкерлери тартылған. Ал дене мәденияты хәм спорт пенен ыхтыярлы түрде шуғылланыў ушын жұмыстан хәм оқыўдан тысқары ўақытында хәр түрли жәмийетлик спорт хәм дене мәденияты клубларына тийисли болған спорт заллары хәм майданшаларына барған. 1970-ши жыллары Өзбекстанда усындай 10 дене мәденияты хәм спорт жәмийетлери болған. Олардан – Кәсиплик аўқамларына қараслы «Буревестник», «Зенит», «Ёш куч», «Локомотив», «Спартак» ыхтыярлы спорт жәмийетлери, «Мехнат» ыхтыярлы спорт жәмийети, республикалық мекемелерге қараслы «Динамо» хәм «Трудовые резервы», ерикли аўыллық спорт жәмийети «Пахтакор», Түркстан әскерий округының Әскерий спорт клубы. Мәселен, «Трудовые резервы» ыхтыярлы спорт жәмийети тийкарынан орта арнаўлы оқыў орынлары оқыўшылары бириктирилип, хәр жылы бул жәмийеттиң өз алдына республикалық, Өзбекстан хәм Советлер аўқамы шеңберинде спорт жарыслары болып турған. 1979-жылы кәсиплик-техникалық билим беріў орынлары (училище хәм техникумлар) жаслары арасында III республикалық Спартакиадасы болып өткен. Жарыслар спорттың бес түринен болып, улыўма 9 мыңға шамалас адам қатнасқан [4].

1980-ши жыллардың басында усы дене мәденияты хәм спорт жәмийетлериниң Өзбекстан бойынша 10129 бирлемши уйымлары болып, ол жерде 2 891 274 адам ағза болған. Сонындай-ақ, 265 балалар хәм жас өспиримлер спорт мектеплери, спорт түрлери бойынша хәр түрли клублар болған. Бул жәмийетлери қарамағында 124 стадион, 4519 футбол майданшалары, 122 бассейн, 26854 киши спорт майданшалары, 2164 спорт заллары болған. Қарақалпақстанда бул тараўда жүдә артта қалып қойған еди.

Қарақалпақстанда спорт хәм дене мәденияты менен шуғылланыў иси дағдарысқа ушыраған еди. Мәселен, 1980-ши жыллары «Буревестник» ыхтыярлы

спорт жәмийетининң материаллық-техникалық базасының жағдайы үйренілгенде төмендегилер анықланған екен: бириншиден, 1980-ши жыллардың басында ашылған спорт орайлары ремонтсыз, хәттеки, ашық майданшалардың жағдайы еки-үш жылда ашынарлы жағдайға келген. «Спортфактың 48x12 м. типовой спорт залы еки бөлинип, бир тәрәпи актовый зал етилген, гүрес ушын арнаўлы зал китап қоры етип пайдаланылып атыр, - делинеди архив хұжетлеринде. – Филология факультетининң спорт залы театрға айландырылған» [5]. «Мийнет резервлери» хәм «Ёш куч» ыхтыярлы спорт жәмийетлерине орта хәм орта арнаўлы оқыў орынларында тәлим алып атырған жасларда бириктирилген еди.

Кәсиплик аўқамларының (Облсовпроф) өзининң ыхтыярлы дене мәденияты хәм спорт жәмийети (ДФСО профсоюз) дүзилген еди. Облсовпроф үш ыхтыярлы спорт жәмийетин – «Спартак», «Мехнат», «Пахтакор» - қаржыландырып отырған. Оның қурамында 356 дене мәденияты жәмәәтлери, соның ишинде, 35 колхозлық, 113 совхозлық, 22 орта арнаўлы оқыў орынлары хәм Нөкис мәмлекетлик университети хәм т.б. бар еди. Бул жәмәәтлерде улыўма 90500 адам, яғный мийнет етиўши хәм оқыўшылардың 31,3% дене мәденияты менен шуғылланыў ушын хәр түрли секцияларға қатнасқан. Кәсиплик аўқамлардың ыхтыярлы дене мәденияты хәм спорт жәмийетине 2 стадион, 14 спорт залы, 88 баскетбол, 197 волейбол, 48 гандбол, 78 футбол майданшалары қараслы еди [6].

Сол жыллары Қарақалпақстанда жоқарыда айтылған «Пахтакор», «Спартак» хәм «Мехнат» жәмийетлери жұмыс алып барған, бирақ инфрадүзилмелердинң ашынарлы жағдайы олардың дурыс жұмыс алып барыўы ушын тосқынлық болған. Мәселен, «Спартак» ыхтыярлы спорт жәмийети 53 дене мәденияты жәмәәтлерин бириктирген. Рәсмий мағлыўматлар бойынша, оларға 16,8 мың адам ағза болған. Оның қурамында 2 балалар спорт мектеби, шахмат-шашка клубы, улыўма физикалық таярлық залы болған. 1975-жылы Нөкисте «Спартак» стадионы 5 мың адамлық трибунасы менен салынып, қалған жұмыслар шала, қаржы жетпегенлиги себепли питкерилмей иске қосылған.

Сондай спорт объектилерининң бири Нөкистеги ипподром болып, олда толық питкерилмей қалған. 1977-жылы Қарақалпақстан АССР-ы Министрлер Кеңеси тәрәпинен республикамызда Атлы спорт клубын «Пахтакор» ыхтыярлы спорт жәмийети қурамында шөлкемлестириў хаққында қарар қабыл етилген еди. Клубтың басшысы етип ветврач Ж.Турғанбаев тайынланып, сол жылы 11 нәсилли ат сатып алынған [7]. Дәслеп бул клуб Хожелиде, Қарақалпақстан нәсилли маллар бирлеспесинде ашылады. 166-стройтрестке тапсырма берилип, Нөкисте ипподром, оған 1977-жылы 113 мың рубль, 1978-жылы 226 мың рубль ажыратылып, еки этажлы мектеп, 50 бас атқа арналған қора салыў тапсырылған [8]. Бирақ қарезетлер сарыпланған болса да қурылыс питкерилмей, сол күйинде пайдаланыўға берилген.

Соныңдай-ақ, Нөкистеги Республикалық спорткомплексин, 3 бассейн, «Комсомол» көлиндеги (Ашшыкөл) спорт лагери хәм ескек есиў бойынша спорт базасы, Төрткүлдеги 20-мың адамға мөлшерленген стадионның қурылысы бирнеше жылдан бери тоқтап қалған еди.

Республикадағы бәрше ыхтыярлы спорт жәмийетлерининң пуқаралар менен ислесиўи, яғный, оларды спорт пенен шуғылланыўға тартыў иси артта қалып кеткен

еди. Себеби, көплеген спорт орайлары тренажерлар жетиспейтуғын еди, спортзаллардың жағдайы талаптарға жууап бермей қалған, инвентарьлар (топтар, волейбол сеткалары, бокс қолғаптары, штанга хәм т.б.) жетиспейтуғын еди. Ең баслы машқала – бул кадрлар менен тәмийнлениўи болды. Мәселен, Кәсиплик аўқамлардың ыхтыярлы дене тәрбиясы хәм спорт жәмийетине қараслы 356 жәмәәтинде тек ғана 104 инструктор-методист лаўазымы болып, олардан тек 17 арнаўлы дене мәденияты кәсибине ийе еди.

Усы жерде айтып кетиў керек, 1980-ши жыллары дене мәденияты хәм спорт орайлары жағдайы республикамызда жүдә ашынарлы халда болған. Мәселен, 1980-ши жыллардың басында Қарақалпақстанда 918 спорт орайлары болған, бирақ дене мәденияты жәмәәтлерине тийисли бирде бир типовой стадион хәм бассейн болмаған. 541 улыўма орта билим бериўши мектеплердиң дене мәденияты жәмәәтлеринине тийисли 291 эпиўайы мектеп стадионы хәм 96 спорт заллары болған, яғный, мектеплердиң 53,7%-и футбол стадионына хәм 17,7%-и спорт залларына ийе болған. Ал қағазда усы 541 мектептиң хәммесинде ыхтыярый спорт жәмәәтлери шөлкемлестирилип, жумыс ислеп турған [9]. Бул мәселени терең үйренген ўақытта Қарақалпақстанда спорт жарысларын өткерий ушын тек 9 футбол, 5 баскетбол, 4 волейбол, 2 теннис хәм 1 гандбол майданшалары жарамлы болып шықты.

КПСС Орайлық комитетиниң 1985-жылы 12-июньдеги «Клуб мекемелеринен хәм спорт қурылысларынан пайдаланыўды жақсылаў бойынша илажлар хаққында»ғы қарары ыхтыярый спорт жәмийетлериниң искерлигине итибар қаратты. Негизинде бул қарардың қабыл етилиўи сол жыллары әмелге асырылған алкоголизмге қарсы гүрес шеңберинде қабыл етилген еди. Қала хәм районларда спорт хәм дене тәрбиясы мәселеси совет-партия уйымларының мәжилислеринде қаралып, улыўма республикалық дәрежеде сыный көзқараста үйренилип шығылды. Стадион хәм спорт залларын ремонтлаў, жаңа спорт орайларының қурыў режелестрилди. Мәселен, Шымбай районында көплеген спорт орайларының ремонтланып, 1985-жылы район бойынша ыхтыярый спорт жәмийетлерине қараслы 66 волейбол, 43 футбол, 46 баскетбол, 6 спорт залы жумыс ислеп турды хәм ол жерде 20 мыңға жақын адам турақлы спорт хәм дене мәденияты менен шуғылланған [10].

Бирақ бундай жағдай бәрше районларға тән емес еди. Мәселен, Қараөзек районында «Ёш куч» ыхтыярый спорт жәмийетине қараслы 10 эпиўайы спорт майданшалары хәм 5 спорт залы ғана болған. Жәмийет тәрәпинен спорт ойынларын шөлкемлестирий ушын кадрлар хәм инвентарьлар жетиспеген. Районда жаслар менен ислесиў, оларды спортқа тыртыў жолға қойылмаған. Жоқарыда көрсетилген қарар тийкарында Қараөзек районы орайында 5 мың адамлық стадион салыў режелестирилген еди, бирақ ол әмелге асырылмады [11].

Улыўма алғанда, 1980-ши жыллардың орталарында Қарақалпақстанда жасаўшы 1050 мың адамға тек ғана 3 стадион, 146 спорт залы болып, олардың да көпшилиги эпиўайы талаптарға жууап бермейтуғын халда болған. Республика бойынша бирде бир жүзиў бассейни болмаған. Соған қарамастан, рәсмий мағлыўматлар бойынша республикамызда 385,4 мың адам (35%) спорт пенен турақлы шуғылланып келген деген мағлыўматлар берилген [12]. Бирақ бул санлар қағаз жүзинде болғанлығы да сыр емес. Мәселен, Бозатаў районында қағазда ыхтыярый спорт жәмийетлеринде 13

дене мәденияты жәмәәтлери болып, 2600 адам спорт пенен шуғылланатуғынлығы, олардан 466-сы спорт бойынша разряды бар екенлиги көрсетилген. Бирақ тексерийлер нәтийжесинде районда бирде бир спорт майданшасы я спорт разрядына ийе адамды ушыратпаған. Ямаса Нөкис районында бирден бир стадион болмаған, тек мектептер жанында спорт майданшалары ғана болған. Ең үлгили деп есапланған Хожели районының «Пахтакор» ықтыярий спорт жәмийети өзиниң спорт базасына ийе болмаған, қағаз жүзинде 19 дене мәденияты жәмәәтлери хәм 13 спорт секциялары жумыс алып барған [13]. «Трудовые резервы» жәмийетине (бул жәмийетке орта арнаўлы оқыў орынларының оқыўшылары ағза болған) қараслы 41 училище оқыўшылары ушын тек 14 спорт заллары, 11 футбол майданлары, 13 волейбол хәм 50 баскетбол майданшалары болған. Усы жәмийеттиң Қарақалпақстан ўалаятлық Кеңеси баслығының орынбасары В.Подпригораның мәлим етиўинше, «бул санлар шарт-шараятлардың реал жағдайын билдирмейди, себеби көплеген спорт заллары ең керекли болған спорт инвентарлары менен тәмийнленбеген, футбол майданлары бәхарли-күз жүрип болмайтын ылай-батпақ» [14].

1985-жылы 19 июлде Нөкис қаласында клуб мекемелери хәм спорт орайларының пайдаланыўын жақсылаў бойынша мәжилисте жәмийетлик шөлкемлердиң жумысы қатаң сынға алынады. Мәжилисте шығып сөйлеген ӨзбКП ҚҚ обкомының хаткери М.Аралбаев: «Бүгинги күнде ықтыярий жәмийетлер болған «Билим», НТО (Илимий-техникалық жәмийет), ВОИР (Ойлап табыўшылар хәм рационализаторлардың Пүткил аўқамлық жәмийети), ДОСААФ, Естеликлерди қорғаў, Қызыл ярым Ай, Китапханлар жәмийети, дәретиўшилер аўқамларының жумысы қанаатландырарсыз, - деп атап өтеди. – Олар адамлардың жыйналатуғын, өз ара пикирлесетуғын орынларға айланбады. Тек ағза төлемлери жыйналады, гезектеги ис-илажлар әмелге асырылады, есабатлар жазылып, штаттағы хызметкерлер өз гезекшилигин атқарып, айлық алып отыр» [15]. Сол мәжилисте республикамызда жәмийетлик шөлкемлердиң жумысын жеделестириў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў, кадрлар таярлаў мәселелери бойынша бирқатар шешимлер қабыл етилди. Биринши гезекте жаңа ықтыярий бирлеспелер хәм жәмийетлерди шөлкемлестириў тапрсырылды.

1988-жылы Қарақалпақстанда қағаз жүзинде 2795 спорт орайлары болып, соның ишинде 3 стадион, 188 спорт заллары, 201 атыў тирлери, футбол, волейбол, баскетбол майданшалары, теннис кортлары болған. Бирақ олардың жағдайы жүдә аўыр болған: көпшилиги ашық аспан астында болғанлығы себебли қыс айларында, бәхар хәм гүз мәўсиминде бул жерлерде спорт жарысларын өткизиў жүдә мүшкил болған.

1980-ши жыллар ақырында, яғный, СССР-дағы сиясий-экономикалық кризис болып, ол пуқаралардың күнделикли турмысына тәсир етип қоймай, адамлардың сана-сезими, пикирлеў қабылети өзгерди, бирлесип хәрекет етиў имканиятлары нәтийжесинде, бизиң пикиримизше, фәрезсизлик хәм еркинлик идеяларының қәлиплесиўине негиз болды.

Пайдаланған әдебиятлар хәм дереклер:

1. ҚР ОМА, ф. Р-551, 2-китап, 2366-ис, 2-б.
2. ҚР ОМА, ф. Р-551, 2-китап, 2366-ис, 5-6-бетлер.
3. ҚРОМА, ф. Р-551, 55-китап, 94-ис, 4-б.

4. Советская Каракалпакия, 30-август 1979-жыл.
5. ҚР ОМА, ф. Р-551, 48-китап, 427-ис, 10-б..
6. ҚР ОМА, ф. Р-551, 48-китап, 427-ис, 18-б.
7. ҚР ОМА, ф. Р-551, 55-китап, 107-ис, 1-б.
8. ҚР ОМА, ф. Р-551, 55-китап, 107-ис, 18-б.
9. ҚР ОМА, ф. Р-551, 45-китап, 283-ис, 54-б.
10. ҚР ОМА, ф. Р-551, 46-китап, 492-ис, 12-б.
11. ҚР ОМА, ф. Р-551, 46-китап, 492-ис, 15-б.
12. ҚР ОМА, ф. Р-551, 46-китап, 492-ис, 62-б.
13. ҚР ОМА, ф. Р-551, 46-китап, 492-ис, 65-б.
14. Советская Каракалпакия, 19-март 1987-жыл.
15. ҚР ОМА, ф. Р-551, 46-икитап, 492-ис, 69-б.

